

**НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ В СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
РАБОТАХ**

МУРАДОВ СИРОЖИДДИН

учитель-стажер.

Каршинский инженерно-экономический институт

кафедра «Охрана труда и техника безопасности»

Республики Узбекистан

sirojiddinmuradov0@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-4270-8600>

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассмотрены аспекты безопасности применения грузоподъемных кранов в строительно-монтажных работах. Обоснованы требования к технически безопасной эксплуатации подъемных кранов на строительной площадке и объектах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «Строительная площадка, работа на высоте, ремонтные работы, охрана труда, безопасность, средства индивидуальной защиты»

ANNOTATION. This article examines the safety aspects of using lifting cranes in construction and installation works. The requirements for the technically safe operation of lifting cranes on the construction site and facilities have been proven.

KEY WORDS: "Construction site, work at height, maintenance work, labor

protection, safety, personal protective equipment"

ВВЕДЕНИЯ. С помощью кранов и грузоподъемных механизмов перемещаются миллиарды тонн грузов, с помощью которых в нашей республике строятся миллионы квадратных метров жилья и других объектов. Как сказано в послании Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева Олий Мажлису, в этом году «в сельской местности будет построено 17 100 доступных и комфортабельных домов, в городах – 17 600, всего 34 700» – созидательные работы планируются. Само собой разумеется, что вопросы безопасности при выполнении строительно-монтажных работ на таких объектах, в том числе вопрос обеспечения охраны труда при использовании кранов и грузоподъемных механизмов, являются очень важным и актуальным вопросом.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Опираясь на информацию об авариях, произошедших в мире при строительных работах, основной причиной аварии кранов является устаревание производственных фондов, неудовлетворительный технологический порядок (режим), несоблюдение требований безопасности при строительстве. и монтажные работы.

По данным зарубежных источников, причинами высокого уровня несчастных случаев и травматизма являются низкая квалификация обслуживающих их работников, последствия грубых нарушений правил применения грузоподъемного оборудования и требований охраны труда.

Поэтому большое значение имеет подготовка специалистов в области строительства, аттестация их уровня знаний, постоянное формирование знаний и навыков на профессиональном уровне, а также обучение и проверка их знаний по охране труда в строительстве, в частности, изучить краны и грузоподъемные механизмы как строительные машины высокой степени опасности. Наша цель - раскрыть тему «Безопасность применения

грузоподъемных кранов в строительно-монтажных работах» в ходе преподавания «Безопасность жизнедеятельности и охраны труда» и на практических занятиях, необходимо обращать внимание на следующие аспекты безопасности, чтобы предоставить учащимся достаточные знания и навыки.

К профессиональным вредностям, которым подвергаются работники при использовании кранов, грузоподъемных механизмов и транспортного оборудования, относятся: создание условий труда, профессиональные вредности и вредные факторы. Они, в свою очередь, делятся на воздействие вредных веществ, производственной пыли, шума и вибрации, физического напряжения, умственного напряжения, монотонных условий труда, недостатков системы освещения рабочего места, электромагнитных и других видов излучений.

Также существуют риски падения с высоты при перемещении, штабелировании и транспортировке предметов и материалов. Существуют факторы условий труда, влияющие на рабочих и служащих, занятых деятельностью, связанной с механизмами, и возникают они по следующим причинам: риск падения движущиеся части машин и механизмов, высота строительной площадки, такие факторы, как частая смена уровней, опасность поражения электрическим током, внезапный пожар, взрыв и аварии, а также ошибки в поведении людей, отсутствие профессиональных навыков, плохое состояние здоровья. .

Краны и машины на строительной площадке всегда имеют свои опасные зоны, которые скрыты или открыты для рабочих. К постоянно подвергающимся опасным зонам относятся территории вблизи незаземленных участков линий электропередачи, территории с перепадом высот 1,3 м, не ограниченные ограждением, и территории, где превышен допустимый предел содержания вредных веществ.

Места, прилегающие к зданиям или строящимся сооружениям к потенциально (скрытым) опасным производственным факторам, одному этажу или уровню здания в зоне монтажа или демонтажа конструкций, машин или подъемных устройств и их частей, зоне перемещения рабочих органов, зоны перемещения грузов на строительной площадке с помощью подъемных кранов.

На основе статистики и мирового опыта использования кранов известно, что основными причинами аварий и аварий при использовании кранов и подъемных механизмов и автотранспорта являются:

- неправильный выбор кранов и грузоподъемных механизмов и неправильное их присоединение (установка) к зданию;
- неправильное определение границ опасных зон кранов и грузоподъемных механизмов;
- недостаточное обеспечение безопасности труда в опасных зонах кранов и грузоподъемных механизмов;
- отсутствие границы опасной зоны кранов при необходимости или отсутствие разработки мер противодействия;
- несоблюдение правил установки кранов вблизи электрических сетей и горнодобывающих объектов;
- Нарушение правил размещения материалов, приборов, предметов и оборудования на строительной площадке;
- Нарушение правил погрузочно-разгрузочных работ.

На первый взгляд пути решения вышеуказанных причин освещены в предметах «Технология строительства зданий и сооружений» для студентов III уровня бакалавриата «Строительство» и «Организация строительства» для студентов IV уровня, но некоторая безопасность вопросы кратко объяснены. Наша цель — предложить более широкий фокус на некоторых аспектах этих коротких тем. С учетом этой цели комплекс мер по

предотвращению воздействия опасных и вредных факторов производства обеспечит безопасность людей только в том случае, если их деятельность будет осуществляться в соответствии с необходимыми нормами и правилами.

Разумеется, в целях выполнения вышеуказанного условия, «ПРАВИЛА безопасного выполнения работ по подъему и спуску», утвержденные приказом руководителя Государственной инспекции Республики Узбекистан «Саноатгеоконтехназорат» от 14.02.2006 №32. о создании системы специальных мер по обеспечению безопасных условий труда при использовании кранов, грузоподъемных механизмов и других устройств нормативный документ QMQ 3.01.02-00 «Техника безопасности в строительстве». Строительные нормы и правила. Т. 2000 г., Законы «О государственном санитарном контроле» QMQ 3.01.01-85 «Организация строительного производства»; ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. «Строительные машины. Требования безопасности при эксплуатации», ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Барьеры, которые сохраняют запасы. Общие технические условия. Условия труда должны быть созданы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76* ССБТ «Информационная цветовая гамма и знаки безопасности».

Решение сложных вопросов обеспечения безопасного использования кранов, грузоподъемных механизмов и автотранспорта представлено разработками в соответствующих разделах Проекта организации работ (ИТЕЛ) и Проектов выполнения работ (ПВР).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Исходя из вышеизложенных причин, безопасность использования кранов, грузоподъемных механизмов и автотранспорта складывается из следующих основных задач:

1. Выберите кран и подсоедините его к зданию.

2. Определение границ опасных зон при работе крана или грузоподъемного механизма.

3. Обеспечение безопасности в опасных зонах кранов и грузоподъемных механизмов.

4. Разработка мероприятий по ограничению рисков при опасной эксплуатации крана.

5. Безопасная установка кранов в местах вблизи линий электропередач и ям;

6. Разработка мер по безопасному размещению материалов, приборов и оборудования;

7. Разработка мероприятий по безопасному выполнению погрузочно-разгрузочных работ.

Полагаем, что нахождение решения вышеизложенных задач в технологических картах является основным фактором обеспечения безопасности при использовании кранов и грузоподъемных механизмов на производстве и должно быть объяснено учащимся в ходе занятия.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Безопасность труда на объектах городского строительства и хозяйства при использовании кранов и подъемников. Учебно-методическое, практическое и справочное пособие. Москва 2005 г.
2. QMQ 3.01.02- 00 Qurilishda xavfsizlik texnikasi. T. 2000 y.
3. Muradov S. ЭCONOMIC ANALYSIS OF PROFITS IN THE FIELD OF LABOR PROTECTION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 1239-1245.
4. Sirojiddin M. Xavfli sanoat korxonalarida ishchilarni xavfli gaz va zaxarli moddalar ta'siridan himoya qilishga qaratilgan inovatsion yechimlar //Ekologiya, aholi xavfsizligi va mehnat muhofazasining hozirgi kundagi dolzarb masalalari va istiqbollari. – 2023. – С. 402-405.

5. Husan o‘g‘li M. S. Sanoat korxonalari rahbar va mutaxassislarining mehnat muhofazasi bo‘yicha bilimlarini tekshirishni raqamli texnologiyalar asosida tashkil etishning ahamiyati //Aholi bandligi sohasidagi davlat siyosatining amalga oshirishning dolzarb masalalari. – 2023. – T. 10. – №. 26. – C. 180-183.

6. Sirojiddin M. Sanoat korxonalari rahbar va mutaxassislarining mehnat muhofazasi bo‘yicha bilimlarini tekshirishni raqamli texnologiyalar asosida tashkil etishning ahamiyati //Ekologiya, aholi xavfsizligi va mehnat muhofazasining hozirgi kundagi dolzarb masalalari va istiqbollari. – 2023. – C. 146-150.

7. Sirojiddin M. Mehnatni muhofaza qilishning rivojlanish tarixiy bosqichlarini o‘rganish //Ekologiya, aholi xavfsizligi va mehnat muhofazasining hozirgi kundagi dolzarb masalalari va istiqbollari. – 2023. – C. 243-248.

8. O‘G‘LI M. S. H. Mehnatni muhofaza qilishning rivojlanish tarixiy bosqichlarini o‘rganish //Aholi bandligi sohasidagi davlat siyosatining amalga oshirishning dolzarb masalalari. – 2023. – T. 10. – №. 26. – C. 8-16.

9. Sirojiddin M. Mehnat sharoitlari va muhitini “kaizen” usuli yordamida takomillashtirishning innovatsion yechimlari //Ekologiya, aholi xavfsizligi va mehnat muhofazasining hozirgi kundagi dolzarb masalalari va istiqbollari. – 2023. – C. 249-253.

10. Sirojiddin M. Mehnatni muhofaza qilish sohasida yuk ortish va tushirish ishlaridagi yukchilar uchun ishlarning xavfsizligi kategori va qoidalari tahlili //Ekologiya, aholi xavfsizligi va mehnat muhofazasining hozirgi kundagi dolzarb masalalari va istiqbollari. – 2023. – C. 232-242.

11. Sirojiddin M. Mehnatni muhofaza qilishning tashkiliy-psixologik asoslaridagi mavjud muammolar //Ekologiya, aholi xavfsizligi va mehnat muhofazasining hozirgi kundagi dolzarb masalalari va istiqbollari. – 2023. – C. 133-137.

12. Мурадов С. Определение отдыха и отпусков на основании нового трудового кодекса //Aholi bandligi sohasidagi davlat siyosatining amalga oshirishning dolzarb masalalari. – 2023. – Т. 10. – №. 26. – С. 17-21.

13. Xidirova D., Muradov S. O ‘zbekiston respublikasi hududida seysmoaktiv hududlar va zilzilaning xavfliligi //Innovative Development in Educational Activities. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 167-172.

14. МУРАДОВ, СИРОЖИДДИН. "ИЗУЧЕНИЯ ОХРАНА ТРУДЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ КОРЕИ." *ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАРИЛЦАА СУДЛАЛ* (2023): 242-247.

15. O‘G E. L. A. A. et al. PHYSIOLOGICAL AND HYGIENE BASIS OF HUMAN LABOR ACTIVITY //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 11.

16. Husan o‘g‘li M. S., Shavkat o‘g‘li E. D. INNOVATIVE SOLUTIONS TO PROTECT WORKERS FROM DANGEROUS GAS AND TOXIC SUBSTANCES IN HAZARDOUS INDUSTRY ENTERPRISES //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – С. 11-17.

17. Muradov S. Ishlab chiqarishdagi avariylarni o‘rganish va tahlil qilish //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 16. – С. 474-477.

18. Sirojiddin M., Umurzoq E. INNOVATIVE SOLUTIONS FOR IMPROVEMENT OF WORKING CONDITIONS AND ENVIRONMENT THROUGH THE KAIZEN METHOD //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 42-47.

19. Dustkabilovich R. O. Muradov Sirojiddin Husan ogli. Innovative Technologies in Teachingdirectors and Specialists of Industrial Enterprises on" Labor Protection" //European Journal of Life Safety and Stability. – 2021. – С. 80-85.

20. Husan o'g'li M. S., Utkir o'g'li Z. U. PRINCIPLES OF PASSING AND DOCUMENTING INSTRUCTIONS ON SAFETY TECHNIQUES //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 11.

21. Husan o'g'li M. S., Utkir o'g'li Z. U. PRINCIPLES OF PASSING AND DOCUMENTING INSTRUCTIONS ON SAFETY TECHNIQUES //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 11.

22. Husan ogli, Muradov Sirojiddin, and Xakimov Xurshid Hamidulla o'g'li. "Siddiqova Madinabonu Asatilla qizi.(2021). NEW INNOVATIVE ENGINEERING SOLUTIONS TO THE PROBLEMS OF SIGNALIZATION AND SECURITY SYSTEMS." *European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630)* 2: 28-30.

23. Rakhimov O. D., Muradov S. H. Digitalization of Instructions on Labor Protection and Safety Techniques //European journal of life safety and stability (EJLSS). – 2022. – T. 24. – С. 80-86.

24. ЎҒЛИ Р. Х. Ф., СИРОЖИДДИН М. ИЗУЧЕНИЯ УСЛОВИЯ ТРУДА В КОМПАНИИ ЕВРОПЫ. МУРАДОВ СИРОЖИДДИН //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 10.

25. Rayimkulov A., Murodov S. Some Issues of Safety in the Use of Tower Cranes Used in Construction Projects //JournalNX. – С. 301-308.

26. O'G'LI M. S. H. ANALYSIS OF "MEASURES TO ENSURE OCCUPATIONAL SAFETY IN THE FIELD OF CARGO TRANSPORTATION AND LOADING." //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 9.

27. Мурадов С. ПРОБЛЕМЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ КЛАССА Е ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В МИРЕ //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 5.

28. Sultonova D. N., qizi Siddiqova M. A. COLOR SCHEME IN THE FORMATION OF THE ARTISTIC ENVIRONMENT OF THE INTERIOR OF MODERN EDUCATIONAL CENTERS //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 109-115.

29. Muzaffar O. MAIN INDICATORS OF LABOR PROTECTION MEASURES EFFICIENCY Muradov Sirojiddin Husan ugli.

30. Raximov O.D; Muradov S.H. Sanoat korxonalari rahbari va mutaxassislarini mehnat muhofazasi bo‘yicha o‘qitish va bilimlarini sinovdan o‘tkazishni raqamlashtirish//Monografiya. Intellect. 2023. Bet-96.

31. Raximov O.D; Muradov S.H. Sanoat korxonalari rahbari va mutaxassislarini mehnat muhofazasi bo‘yicha o‘qitish va bilimlarini sinovdan o‘tkazishni raqamlashtirish//Monografiya. Intellect. 2023. Bet-96.

32. Bahodir O‘ktam o‘g K. et al. ELEMENTS OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF INDUSTRIAL SAFETY, LABOR PROTECTION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION AT THE" UZBEKISTAN GTL" PLANT //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 11.

33. Shodmonov G. D. et al. MEHNAT MUHOFAZASI FANINING RIVOJLANISH TARIXI VA BOSHQA FANLAR BILAN O ‘ZARO BOG ‘LIQLIGI //GOLDEN BRAIN. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 149-153.

34. Oktam o‘g‘li K. B. Nishonova Shahrizoda Chori qizi, Temirova Shahzoda Jamshidovna, Normengliyeva Fayyoza O ‘tkir kizi. SAFETY BEHAVIORAL AUDIT METHODOLOGY //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2.

35. Eshmuxamedov L. M. et al. LABOR PROTECTION IMPROVE WORKING CONDITIONS, INCREASE EMPLOYEES’PRODUCTIVITY, IMPLEMENTATION OF REST REGIME //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3. – C. 1161-1166.

36. Karimov B. MEHNAT MUHOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI” TA’LIM YO ‘NALISHINING FAOLIYAT OB’EKTALARI VA ISH SOHALARI TO ‘G ‘RISIDA TUSHUNCHA //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 16. – C. 487-489.

37. Karimov B., qizi Nishonova S. C. MEHNATNI MUHOFAZA QILISHNING MAQSAD VA VAZIFALARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 16. – C. 482-486.